

Patrimônio Cultural: Da formação por competências à atuação profissional do turismólogo.¹

Guilherme Bridi²

Marcela Ferreira Marinho³

Pedro de Alcântara Bittencourt César⁴

Resumo: O presente artigo visa contribuir sobre a formação de competências dos profissionais em turismo, ao estender sua formação acadêmica à sua atuação profissional, no campo do patrimônio cultural. À luz das competências estabelecidas pelas diretrizes curriculares, serão relacionadas e confrontadas as competências presentes nas diretrizes curriculares do curso de turismo, com as competências dispostas em uma ação do Ministério da Cultura, para uma atuação efetiva junto ao Patrimônio Cultural. No âmbito conceitual, o patrimônio cultural é entendido como material e imaterial. O turismo se relaciona, objetivamente e subjetivamente, com o patrimônio cultural por meio de uma relação de atuação, seja de recuperação do patrimônio arquitetônico e urbanístico, seja na colaboração conceitual e nas discussões sobre o patrimônio como um todo. Ambas as dimensões passam a imbricar-se na atuação profissional do turismólogo, na medida em que, nas atividades, nos serviços e nas estruturas de patrimônio cultural, o turismo e seus interesses promovem, muitas vezes, transversalmente sua compatibilidade com o patrimônio cultural. E, na medida em que o profissional em turismo, em outras palavras, é o agente colaborador desse processo, faz-se importante discutir a consonância entre sua atuação e as diretrizes dispostas.

Palavras-chave: Turismo, patrimônio cultural, competências, atuação profissional, diretrizes

¹ Artigo apresentado ao Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul. Divisão Científica – Formação Acadêmica e Atuação Profissional do Turismólogo – Semintur 2010.

² Bacharelado em Turismo (Universidade de Caxias do Sul); mestrando em Turismo (Universidade de Caxias do Sul) E-mail: guime70@gmail.com

³ 3Bacharelado em Turismo (Faculdade de Alagoas), Especialista em Psicologia Jurídica e em Fundamentos Científicos e Metodológicos da Pesquisa e da Docência (Faculdade de Alagoas); mestranda em Turismo (Universidade de Caxias do Sul. E-mail:marcela_turismo@hotmail.com

⁴ Bacharelado em Arquitetura (Universidade de Taubaté) e Geografia (Universidade de São Paulo), Especialista em Planejamento e Marketing Turístico (Faculdade SENAC Turismo e Hotelaria), Mestre em Planejamento e Gestão em Turismo Ambiental e Cultural (Centro Universitário Ibero Americano) e Doutora em Geografia (Geografia Física – Universidade de São Paulo). E-mail: bittencourt.tur@hotmail.com

Abstract: This paper aims to contribute on the training of professional skills in tourism, to extend their academic training to their professional activities in the field of cultural heritage. Using established standards by the curriculum guidelines as reference, the skills of Tourism's graduation course were listed and compared with the skills arranged by the Ministry of Culture, for performance in the Cultural Heritage, which contributes to an effective and better performance in conceptual framework. In the conceptual scope, culture heritage is understood as material and immaterial. Tourism is related, objectively and subjectively, with the cultural heritage through a relationship of action, either to recover the architectural and urban heritage, whether in collaboration on forming the concept of cultural heritage as a whole. Both dimensions become interlaced in the professional's performance, which its extension cover a lot of activities, services and structures of cultural heritage. The Tourism and its interests always promote an across compatibility with the cultural heritage. According to the affirmation that the professional in tourism, in other words, is the developing agent of this process, it is important to discuss the line between their performance and the guidelines laid out.

Keywords: Tourism, cultural heritage, skills, Professional performance, guidelines.

Nas reflexões e pesquisas acadêmicas, muito se tem teorizado sobre o papel do estudo das competências profissionais, suas dimensões, suas bases epistemológicas, entre outras, estas, por sua vez, vistas, ora isoladamente, ora de modo relacional.

Quando se pensa então, sobre a atuação do profissional de turismo no campo do patrimônio cultural no processo de formação de competências – e aqui estamos nos referindo ao profissional de nível superior –, essas reflexões devem merecer permanente atenção, na medida em que o processo de formação do turismólogo carregará marcas para a sua vida profissional, sejam elas de natureza intelectual, atitudinal ou comportamental. O presente artigo visa contribuir para uma reflexão de teor ensaístico, à luz de concepções de ciência e educação sobre as concepções dos profissionais em turismo, dispostas nas diretrizes curriculares do curso, e sobre as competências necessárias para atuar no campo do patrimônio cultural, os referenciais teóricos a seguir expostos centram-se em quatro eixos: Ciência, Educação e Sociedade; Competências: Dimensão Intelectual, Dimensão Atitudinal e Dimensão Comportamental; Diretrizes Curriculares do Curso de Turismo; e Turismo e Patrimônio Cultural

1. CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

No mundo de múltiplas relações, existe uma que contribui particularmente para o desenvolvimento da sociedade. Ciência, educação e sociedade engendram um processo do qual os indivíduos participam e que corroboram constantemente. A ciência é uma das responsáveis pelos avanços e transformações os quais as sociedades vivenciaram no decorrer de séculos. Paviani (1988) comenta que a ciência é uma presença irreversível, assim como outras formas culturais. Ela pode ser percebida como meio de transformação do tempo e do espaço do indivíduo, como forma de atingir e mudar os limites da vida, assim como desencadear mudanças nas relações sociais e nas produções.

Essas considerações conduzem a refletir sobre o que é ciência? Qual seu papel nessa relação? Para isso faz-se necessário que se compreenda que não existe uma única concepção de ciência, mas várias. Köche (2007, p. 44) expõe que a ciência pode ser dividida em períodos históricos. Situa, assim, a ciência grega, no século VIII a.C. até o final do século XVI; a ciência moderna, do século XVII até o início do século XX; e a ciência contemporânea, do século XX até os dias atuais.

A ciência grega e seu método estavam interessados na compreensão da natureza e das coisas do homem. Os teóricos da ciência moderna estavam interessados em conduzi-la a um patamar em que se introduzisse a experimentação científica com a adoção de métodos matemáticos experimentais. Os principais pensadores da época foram Bacon, Galileu e Newton.

Desse paradigma científico derivam o dogmatismo e o cientificismo da ciência moderna, que criaram uma atmosfera de objetividade e verdade, tão desejada desde a contestação da subjetividade apresentada no período grego. Todas essas concepções de ciência permeavam instituições sociais estabelecendo, assim, entre os indivíduos, condutas e discursos.

O terceiro e último período diz respeito à concepção de ciência em uma visão contemporânea. Essa concepção marca a ruptura com o cientificismo da ciência moderna e traz à discussão a certeza dos fatos dados pelo modelo científico-experimental indutivo. Seus pensadores foram: Pierre Duhem, Max Planck, Bohr, Heisenberg, De Broglie, Einstein, Popper, entre outros.

Os dois últimos revolucionaram a compreensão de ciência, desconsiderando reflexões dogmáticas e acentuando a importância da atitude crítica. Popper (apud Köche, 2007, p. 68) afirmava não existir um método científico. O que não existe como Köche (2007) argumenta, é um modelo de normas prontas, definitivas, pelo simples fato

de que a investigação deve estar de acordo com a natureza do problema. Assim, para a ciência contemporânea o método científico trabalha a partir das descrições e discussões sobre quais critérios básicos são utilizados no processo de investigação científica. Atualmente, o processo de conhecer parte de um questionamento elaborado pelo indivíduo que possua um conhecimento prévio. Desse modo, ciência contemporânea

não é mera observação de fenômenos. Identifica-se à luz de um conhecimento disponível, problemas decorrentes de fenômenos. A percepção de problemas é uma percepção impregnada de fundo teórico. Um fato em si mesmo não tem relevância alguma, não diz nada. Ele passa a ter relevância, pertinência, quando relacionado a um problema, a uma dúvida, a uma questão que precisa de resposta. Apenas isso justifica uma investigação. (KÖCHE, 2007, p. 73)

Cada período destacado forma uma concepção de ciência, no entanto, uma dúvida ainda persiste, como a ciência se relaciona com a sociedade e a educação? A ciência permeia a sociedade, através das instituições que a compõem: família, escola, igreja, etc. O conhecimento produzido assim entremeia as sociedades científicas e os pesquisadores, como também os indivíduos dessa comunidade e as instituições mencionadas. Cada modelo científico constitui um paradigma novo, calcado em novos princípios e novas formas de perceber o mundo, não excluindo o anterior, mas absorvendo-o. Morin (2008, p.45) explica que “[...] às vezes, basta uma simples mudança, uma simples troca, como a troca entre o Sol e a Terra, para derrubar toda a concepção do mundo”. O mundo científico influencia, de forma complexa, concepções relativas à cultura, à política, à educação, à economia, etc., interferindo nas respectivas atuações e relações. Os diferentes tipos de conhecimento científico, porque impulsionados por interesses diversos repercutem nessas instâncias. Morin (2008, p. 47), recorre aos seguintes dizeres de Habermas:

[...] existem tipos diferentes de conhecimentos científicos; diferentes porque são impulsionados por interesses diferentes. Por exemplo, há o interesse técnico que é o interesse de domínio da natureza que marca profundamente as ciências empírico-formais; há o interesse prático, quer dizer, o controle (especialmente o controle da sociedade) que, segundo Habermas, é a característica principal das ciências histórico-hermenêuticas; e há o interesse reflexivo: “Quem somos nós, o que fazemos?” que impulsiona o que ele chama de ciência crítica. Para ele, esse é o bom interesse porque a ciência crítica, motivada pela reflexividade, tem por interesse a emancipação dos homens, enquanto os outros interesses conduzem à dominação e a sujeição. [...]

Todos esses interesses complexamente se articulam, fazem trocas em vista de resolver problemas das sociedades. Dentro desse panorama, situamos a educação, e nesta, o ensino formal, que é influenciado pelas concepções de ciência, educação e sociedade e que, ao mesmo tempo as influenciam. Santos (2001, p. 65) observa que

A escola é uma instituição social, faz parte do projeto social que a institui. Assim, em todas as épocas, a prática da educação formal sempre tende a legitimar a própria sociedade em que tem origem. A educação escolar passa a definir-se então pela categoria do “dever ser”, assumindo funções não só de caráter técnico-científico, mas também político, as quais se imbricam e se complementam. No cumprimento dessas funções afloram relações que se estabelecem entre ciência, educação e sociedade, fazendo com que o ensino se constitua num fato pedagógico, epistemológico e político.

A autora, ao relacionar essas três dimensões, deixa a perceber quão estão estreitamente interligados os sujeitos sociais, a ciência, a educação e a sociedade através de necessidades de diferentes ordens que se apresentam àqueles. Tais necessidades podem vir a tornar-se problemas cuja solução dependerá da atuação diferenciada de um profissional que, de forma crítica, relacione as concepções dessas três dimensões e que possa dispor de competências como as relacionadas com a pesquisa científica e com os conhecimentos produzidos e desenvolvidos nas comunidades científica e acadêmica. O conhecimento é então, estendido à sociedade através do ensino formal e vulgarizado por diferentes formas e meios de comunicação.

Mais especificamente no que se refere ao ensino, vale retomar as considerações de Santos (2001), quando assinala que o ensinar se configura sob dois processos básicos: o primeiro tem o acesso ao conhecimento como um fim em si mesmo, e o segundo, o acesso ao conhecimento produzido como parte do processo de produzir conhecimento. Ao situar esses processos, a autora explana sobre a existência subjacente de concepções de ensino, na escolha, por parte do professor, de um desses processos de obtenção de conhecimento, concepções essas, que podem estar atreladas à transmissão do conhecimento, objetivando conteúdos ou à orientação do aprendiz, para que este aprenda a produzir o conhecimento, identificando ações-problema com as quais poderá lidar.

Assim, é pertinente analisar princípios e mecanismos norteadores da prática do ensino, em relação ao desenvolvimento da ciência em seus momentos paradigmáticos. Então, se a educação desenvolve em meio às concepções científicas, os elementos dessas estão enraizados no ato pedagógico do professor. Dessa forma, cabe aqui, a partir

das rupturas epistemológicas, relacionar a concepção de ensino aos paradigmas científicos estabelecidos. Santos (2001, p.71) vincula o privilegiamento, no ensino, do acesso ao conhecimento como um fim em si mesmo, à ciência moderna; e do acesso ao conhecimento produzido como parte do processo de produzir conhecimento, à ciência contemporânea.

No momento em que ensinar resume-se a transmitir conhecimentos consagrados, resultados da pesquisa científica, é porque os tem como verdades inquestionáveis, portanto, como doutrinas ou como sistemas de dogmas que se acumulam pelo progresso científico. Em decorrência dessa visão dogmática de ciência, a aplicação do conhecimento limita-se àquelas situações que vêm confirmá-los como verdadeiros, não como questionáveis. Na eventualidade – não procurada – de isso não ocorrer, entra-se no domínio da “exceção”. Aflora, pois, nessa forma de ensinar, a concepção dogmática de ciência.

A autora ainda continua

Por outro lado, quando o ensinar consiste na orientação para a aprendizagem e o desenvolvimento do comportamento de investigar, ele assenta suas bases na concepção contemporânea de ciência, em que a cultura científica, face aos problemas delimitados, é colocada em permanente questionamento. Nessa perspectiva, fundem-se, no ensino, o processo científico e o pedagógico: uma pedagogia fundamentada no processo científico consiste essencialmente no ato de facilitar, de criar condições para que se aprenda a produzir conhecimentos científicos (SANTOS, 2001, p. 71).

Essas considerações corroboram as inter-relações entre ciência, educação e sociedade. O ensino acompanha assim o desenvolvimento da ciência, o que atualmente, implica refutar o princípio das soluções acabadas, além de alicerçar a prática pedagógica em problemas e situações cotidianas da sociedade. Na realidade, como Santos (2001, p. 65) adverte, “As dimensões do processo formal de ensinar ultrapassam em muito as ações exteriorizadas numa sala de aula. Múltiplas relações estão presentes no ato de ensinar, justificando-o, fundamentando-o, orientando-o ou objetivando-o”.

Concluindo as considerações aqui tecidas, é oportuno fazer alusão a Paviani (1988) quando o filósofo ressalta as influências diretas das concepções de ciência sobre o ensino, atuando no sentido de marcar o fazer e agir do professor, observando assim, a necessidade de formação científica e pedagógica de forma simultânea. Ao aluno, cabe a responsabilidade de apreender a refletir cientificamente os problemas de sua realidade

Nesse âmbito, as discussões sobre competências profissionais surgem nas relações que se estabelecem entre ciência, educação e sociedade. A formação por

competências assim passa a ser objeto de estudo para compreensão, seja da dimensão da concepção de competências, seja no âmbito da corporificação das competências. Assim, sob a perspectiva dessa tríade, as competências passam a constituir-se num objeto de estudo a ser investigado.

2. COMPETÊNCIAS: DIMENSÃO INTELECTUAL, DIMENSÃO ATITUDINAL E DIMENSÃO COMPORTAMENTAL

O termo competência remonta há períodos pretéritos da história humanidade e de maneira geral o seu emprego sempre esteve relacionado à capacidade de realizar e saber fazer algo. Dentre os muitos conceitos de competência adotados no meio acadêmico e profissional, tomou-se por base o conceito de Chiavenato (2002), o qual aborda o termo “competência” em consonância com a proposta deste trabalho.

Dessa forma, para Chiavenato (2002) competência é um conjunto integrado de habilidades. É tudo aquilo que a pessoa consegue realizar mesmo em condições inadequadas, e representa um pacote inteiro de muitas habilidades que lhe permite cumprir metas e alcançar objetivos de maneira eficiente. Segundo esse autor, a competência é composta por três elementos fundamentais:

- a) aprendizado, que é representado pela capacidade de modificação do comportamento por meio da incorporação de novos conhecimentos, atitudes, habilidades e competências;
- b) atitude, que significa a maneira de encarar o mundo, de como se comportar diante das situações;
- c) habilidade, que é a maneira como a pessoa aplica o seu conhecimento e o transforma em ação. O conhecimento é o potencial pessoal, a habilidade a realização concreta desse potencial. (CHIAVENATO, 2002 p.28)

Sob esta ótica, as competências vão além das habilidades, atitudes e conhecimentos. Representam a capacidade de colocar em prática de forma bem sucedida o conjunto destes fatores. É fazer as coisas acontecerem para si e para outros.

O autor também aborda a competência de forma bem pragmática, quando se refere a ela como a aplicação dos conhecimentos e habilidades. Assim, Chiavenato (2002, p. 37) expõe que: “sem a competência, o conhecimento e a habilidade ficam na berlinda e se apagam. Permanecem em estado potencial na espera de sua realização. A chama é proporcionada pela competência”. Nesse âmbito a competência é enfocada e se

confunde com a atitude e a postura adotada pelo indivíduo diante de situações específicas.

Diante das exposições acima, pode-se considerar que a idéia de competência abarca ainda a capacidade de realizar algo com propriedade.

Nesse sentido, ainda reforçando as concepções de Chiavenato, apoiado pelas considerações de Harb (2001) apresenta uma definição de competência, através das considerações de Durand (1999), alicerçada na interseção e interdependência dos fatores: conhecimentos, habilidades e atitudes, associados aos aspectos cognitivos, técnicos e sociais relacionados às atividades e ambiente de trabalho de apresenta cada uma dos elementos. Dessa forma, a primeira relação, referente ao conhecimento/cognição, é a transformação de dados em informações, ou seja, conhecimentos que favorecem a compreensão do que o cerca, das relações sociais, do trabalho, por exemplo, o que fazer e o por que fazer. A segunda marca o campo das habilidades/técnicas, ou seja, o saber fazer algo, produzir algo a partir da aplicabilidade do conhecimento, intelectual ou motor, apreendido, por exemplo, a execução de um desenho ou de uma escrita. A terceira, e última, fala sobre a atitude/social, essa expressa reações do indivíduo em relação a circunstâncias ou um tipo de trabalho. Pode referir-se a situações afetivas ou sociais em seu ambiente.

Visando contribuir para a reflexão sobre as competências dos profissionais em turismo que possibilitem uma atuação diferenciada, estendendo sua formação acadêmica e sua atuação profissional, como por exemplo, no campo do patrimônio cultural, este artigo confrontará, de maneira analítica, à luz do conceito de Chiavenato, as competências especificadas nas diretrizes curriculares do curso de Turismo com as diretrizes constitutivas de documentos do Ministério da Cultura que visam à atuação no campo do Patrimônio Cultural Material e Imaterial.

Nesse sentido, considera-se a abrangência dos campos de atuação do profissional de turismo e a complexidade do fenômeno, associadas às constantes transformações das concepções de ciência e sociedade, as instituições de ensino superior tendem a organizar seus programas de ensino visando a uma formação profissional, sob uma perspectiva multi e/ou interdisciplinar, com base nas diretrizes curriculares do curso, que possa capacitar os alunos tecnicamente para atuar em diversos setores, tais como os de hospitalidade, gastronomia, transporte, agenciamento e operação de viagens entre outros, não esquecendo também do foco desse estudo, a atuação em projetos/programas voltados para a preservação do patrimônio cultural.

O crescimento do turismo nas últimas décadas e sua complexidade como fenômeno social e econômico, demanda cada vez mais perspectivas integradoras, não só dos diferentes campos das ciências, como também entre o mundo do trabalho e a academia. Em qualquer contexto social, diferentes fatos e fenômenos coocorrem, tornando-o dinâmico e multifacetado. Nessa perspectiva, no que se refere ao turismo, este engendra reflexões que compreendem aspectos técnico-administrativos, socioeconômicos, culturais e ambientais, entre outros. Dessa forma, espera-se que o profissional da área esteja apto a lidar com os desafios de um contexto dinâmico e complexo, percebendo, com mais clareza, suas necessidades e demandas, motivações e, conseqüentemente, contribuindo com respostas ágeis e eficazes, tanto no planejamento e gestão das políticas públicas e de empreendimentos, quanto em atividades docentes nas instituições de ensino ou em consultorias especializadas, processos e elementos estes, constitutivos da atividade turística. Nesse mesmo sentido, Degrazia (2005) afirma que:

[...] situações complexas exigem atuação profissional especializada e competente, não mais restritas somente a desempenhar procedimentos pré-estabelecidos, mas de ser capaz de saber agir nas mais inusitadas circunstâncias com pertinência. Como suporte a essa situação, existem os responsáveis pelo planejamento e gestão das políticas para o turismo, as instituições de ensino, as consultorias especializadas, que jogam papel relevante para o desenvolvimento do setor turístico (DEGRAZIA, 2005, p.4).

Tendo em vista, as concepções de ciência, educação e sociedade, juntamente com o contexto dinâmico e complexo citado anteriormente, associados ao conceito de Chiavenato, as situações expostas por Degrazia, abrangem de maneira ampla os aspectos necessários para uma atuação profissional diferenciada, contribuindo, de maneira efetiva para a qualificação da própria atividade turística e do desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental das comunidades em que se desenvolvem. Dessa forma, as diretrizes curriculares do curso de turismo serão analisadas no intuito de identificar elementos que constituem competências e habilidades sob a luz dessas três categorias

3. DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE TURISMO

As Diretrizes Curriculares são normas obrigatórias estabelecidas por órgãos competentes (Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior) que norteiam o planejamento curricular dos cursos superiores de Turismo. Considerando tais diretrizes como matriz essencial para o desenvolvimento deste trabalho faz-se necessária a construção de quadros relacionais e analíticos, conforme abaixo explicitado.

O quadro A tem por finalidade a análise das competências e habilidades descritas nas diretrizes curriculares do curso de Turismo. Com base na definição de competências do autor Chiavenato (2002), no que tange aos três elementos fundamentais (aprendizado, atitude e habilidade), elencou-se três diferentes categorias de competências explícitas nessa diretriz: A primeira denominada de *Cognitivo-Reflexiva* relaciona-se com o elemento *aprendizado*. O indivíduo percebe o contexto a partir da reflexão dos princípios que regem esse ambiente, desenvolvendo uma leitura que o possibilitará uma intervenção reflexiva e fundamentada.

A segunda categoria é *Atitudinal-Comportamental*, que está relacionada ao elemento *atitude*. Trata-se de compreender o comportamento a partir da atitude pessoal baseada nas experiências individuais.

A terceira categoria é *Cognitivo-Operacional*, que está relacionada ao elemento *habilidade*. Trata-se do aspecto operacional da vida profissional que é determinada pela percepção e seleção dos elementos técnicos e específicos de cada campo de atuação.

Quadro A: Competências e habilidades Previstas para o Curso Superior de Turismo.

Cognitivo-Reflexiva	Atitudinal-Comportamental	Cognitivo-Operacional
I – Compreensão; <ul style="list-style-type: none"> • Conhecer as políticas nacionais e regionais do turismo; IV – Detectar áreas de novos negócios; <ul style="list-style-type: none"> • Domínio de técnicas; VIII – Intervir de forma positiva; IX – Classificar conforme critérios; <ul style="list-style-type: none"> • Conhecer os 	I- Consideração das políticas sobre turismo; IV – Atitude proativa; VIII - Atitude colaborativa, construtiva;	II – Utilizar a metodologia adequada; <ul style="list-style-type: none"> • Planejar ações turísticas; VI - Aplicação da legislação; VII – Planejamento; <ul style="list-style-type: none"> • Executar projetos estratégicos; X – Capacidade de Avaliar e Selecionar; XV - Manejo de Recursos Tecnológicos

<p>estabelecimentos prestadores de serviços turísticos;</p> <p>XI – Identificar mercados turísticos prioritários</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar métodos e técnicas; • Comunicação interpessoal; • Comunicação intercultural; • Expressão eficaz e adequada; <p>XIII- Transformar (Utilizar) o recurso turístico como meio/ferramenta para o desenvolvimento.</p> <p>XIV - Comunicar-se eficazmente em Língua estrangeira (ler, ouvir, falar e escrever);</p>		
--	--	--

4. TURISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL

O percurso do turismo parte de diversos autores e suas mais variadas concepções teóricas. Nesse trabalho, ele é entendido sob a ótica de fenômeno. Dessa forma, abordamos as concepções de Moesch (2002), quando essa explica que o turismo é formado por combinações complexas entre integração de produção/serviço com uma prática social com base em elementos culturais, ambientais, históricos, entre outros. Moesch ainda elucida que [...] “O somatório desta dinâmica sociocultural gera um fenômeno, recheado de objetividade/subjetividade, consumido por milhões de pessoas, como síntese: o produto turístico” (Moesch, 2002, p.09). Para a autora, o turismo nasceu a partir do desenvolvimento do capitalismo através da necessidade das pessoas em despender momentos para atividades de lazer. Essas considerações são enfatizadas quando a mesma trabalha a concepção materialista e chega à realidade social através da dialética histórico-estrutural. Nessa concepção, o homem está no centro do processo, onde a realidade objetiva não depende dele, mas a subjetiva permite-lhe construir sua história. Moesch considera então que:

[...] Na realidade, no turismo, o epicentro do fenômeno é de caráter humano, pois são os homens que se deslocam, e não as mercadorias, o que impõe

complexidades ao esforço de uma argumentação sistemática dessa realidade [...] (2002, p.50).

Essa citação traz de volta toda discussão referente a posições que muitos autores tomam ao estudar o Turismo, seja por influência de sua formação inicial, seja por especulações de mercado.

Tendo esse cenário histórico conceitual do turismo para efeito do presente trabalho, faz-se necessário, operacionalmente, relacioná-lo a uma definição e compreensão de patrimônio cultural. Nesse sentido, parte-se, particularmente, das reflexões sobre o conceito de patrimônio cultural que permeiam aspectos relacionados à memória e à identidade de grupos sociais. Suas concepções são formadas possivelmente a partir da relação e influência com as de ciência. Baseado em uma percepção contemporânea, foi agregado ao conceito de “patrimônio cultural” valor significativo no mundo ocidental. Dessa forma, o discurso patrimonial, que estava fundamentado em monumentos artísticos do passado e interpretado como referencial de uma civilização, passa a discutir o conjunto de bens culturais, concernentes às identidades coletivas (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006).

No curso do século XX os entendimentos de cultura e história passaram por significativas modificações que repercutiram na compreensão dos bens considerados patrimônios. A urbanização percebida no decorrer do século XX possibilitou a compreensão da cidade como um tecido vivo, composto por edificações e por pessoas, incorporando ambientes do passado que podem ser conservados e, ao mesmo tempo, integrados à dinâmica urbana. (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006).

O entendimento desse cenário possibilitou a valorização de aspectos culturais simbólicos antes não percebidos como patrimônio, como por exemplo, as línguas, o comportamento social, entre outros. Dessa forma, assim como as edificações necessitavam de ações para salvaguarda, os bens imateriais também passaram a ter os mesmos mecanismos de preservação.

Esse novo contexto conceitual levou à reflexão e reformulação do conceito de patrimônio. A dimensão simbólica que envolve a produção e a reprodução das culturas foi incorporada à definição do patrimônio. Nesse sentido, é possível inferir que paisagens, arquiteturas, tradições, gastronomias, passaram a ser reconhecidos e valorizados pelas comunidades e organismos governamentais na esfera local, estadual,

nacional ou internacional. A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003) define como Patrimônio Cultural Imaterial:

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.

A percepção dessa categoria passa pela transmissão de geração em geração e também pelo constante criar e recriar de comunidade para a comunidade. Essa dinâmica pode suscitar sentimentos de identidade e continuidade, além de contribuir para a promoção da diversidade cultural e a criatividade humana. (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006).

O Glossário de Cultura (2007) do Ministério da Cultura com o intuito de refletir e se posicionar frente às diversidades de pessoas, de modos de vida, de práticas culturais, entre outras, criou o documento com temas, expressões e palavras utilizadas no contexto discursivo do campo da cultura. No item “preservação cultural” o patrimônio material e imaterial aparecem como, bens imóveis e formas e modos de vida, respectivamente.

Nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1988 define o patrimônio cultural brasileiro sob a égide da natureza material e imaterial, assumindo assim, o caráter concreto e simbólico dos bens a serem salvaguardados. (MYANAKI; LEITE et. al. 2007).

No ano de 2003, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovou a reestruturação do Ministério da Cultura, por meio do Decreto 4.805, datado de 12 de agosto. Desde então, tal ministério pode ser considerado como um dos principais órgãos que regem as questões do patrimônio cultural no país, seja no planejamento, criação e implementação de diretrizes que visem trabalhar uma atuação diferenciada no que cerne ao Patrimônio Material e Imaterial.

Tomando como base então as diretrizes de ação do Ministério da Cultura, que contempla a gestão da preservação do Patrimônio Material e Imaterial, construiu-se o quadro relacional e analítico B, com a finalidade de analisar as competências e habilidades para a atuação no que tange ao Patrimônio Cultural Material e Imaterial e que estão explícitas direta e indiretamente no site do Ministério, por entender que tais competências fazem parte da abrangência da atuação do profissional de turismo. Com base na definição de competências do autor Chiavenato (2002), que considera os três

elementos fundamentais (aprendizado, atitude e habilidade), tomou-se como referência as mesmas categorias de análise especificadas na construção do quadro A

Quadro B – Competências e Habilidades relacionadas à atuação no Patrimônio Cultural Material e Imaterial – Ministério da Cultura

Cognitivo-Reflexiva	Atitudinal-Comportamental	Cognitivo-Operacional
<ul style="list-style-type: none"> • Gerar conhecimento; • Promover a co-responsabilidade em preservação; • Promover de modo participativo, a identificação e a documentação de referências culturais; • Desenvolver as bases institucionais, conceituais e técnicas do reconhecimento e valorização da dimensão do patrimônio cultural; • Promover ações integradas, voltadas para o desenvolvimento social, econômico e cultural; 	<ul style="list-style-type: none"> • Atitude proativa; • Atitude colaborativa, construtiva; • Valorizar a dimensão material e imaterial do patrimônio cultural; 	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver e implementar mecanismos e instrumentos de gestão; • Promover a acessibilidade aos bens culturais; • Sistematizar informações; • Contribuir para a garantia das condições sócio ambientais necessárias a produção, reprodução e transmissão dos bens de natureza imaterial; • Defender os direitos associados aos bens culturais; • Fortalecer a ação fiscalizadora;

5. DA FORMAÇÃO A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO TURISMÓLOGO

Com base no referencial teórico, explicitado ao longo do trabalho, torna-se possível identificar elementos constitutivos de uma atuação diferenciada. Esses elementos foram considerados a partir da reflexão sobre a importância de que o turismólogo, ao estender sua formação acadêmica à sua atuação profissional, nesta se insira competências e habilidades que tornem possível a mesma.

Como forma de explicitar algumas relações entre as competências e as reflexões, torna-se adequado evidenciar alguns aspectos que posteriormente serão relacionados aos quadros A e B: a) Perceber e compreender concepções de ciência e suas relações entre a educação e a sociedade; b) Análise crítica (questionamento); c) Atitude crítica (identificar problemas); d) Atitude pró-ativa (intervir positivamente sobre algo); e)

Percepção de diferentes tipos de conhecimentos científicos (interesse técnico, prático e reflexivo) e suas articulações; f) Compreensão de dimensões envolvidas na sua formação profissional (técnico-científica, política, epistemológica, pedagógica); g) Produção de conhecimento a partir de conhecimentos prévios; h) Reflexões sobre contextos.

Diante dessas relações dispostas é possível visualizar a transitoriedade entre o processo de formação e atuação profissional, sustentado por reflexões baseadas no referencial teórico. Essas relações servirão também como suporte para análise comparativa entre os quadros A e B, bem como as reflexões a serem desenvolvidas sobre os mesmos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos quadros A e B, partindo das concepções de Chiavenato (2002) e os aspectos evidenciados, anteriormente, por meio do referencial teórico, podemos entender que as três categorias de análise possuem a mesma carga de relevância para o desenvolvimento do trabalho e se interrelacionam em um processo contínuo, em outras palavras, o elemento *Atitudinal-Comportamental* alimenta e é retroalimentado pelas demais categorias, sob a ótica da concepção de ciência contemporânea, a qual foca o desenvolvimento da atitude crítica baseada no conhecimento prévio, processo este que, posteriormente, sofrerá uma inversão, fazendo com que as atitudes exerçam influência direta e indireta sobre a maneira como as reflexões, conhecimentos e operações serão desenvolvidas, ou seja, o processo do saber-fazer.

Foi observado que, em ambos os quadros, a categoria *Atitudinal-Comportamental* está subjacente nas diretrizes e apresenta similaridades, no que se refere à necessidade de o profissional dispor de atitude pró-ativa, colaborativa e construtiva. Na categoria *Cognitivo-Reflexiva*, que engloba o elemento aprendizado, as semelhanças estão menos evidenciadas, no entanto, ambos os quadros sugerem a capacidade do profissional, em desenvolver ações diferenciadas, enquanto embasado conceitualmente em concepções contemporâneas de ciência, além da capacidade de perceber, interpretar e transformar, de maneira positiva, sua realidade.

Na categoria *Cognitivo-Operacional* foram percebidas as maiores diferenças, pelo fato de tratar-se basicamente, de habilidades profissionais e elementos técnicos/específicos de cada área, no entanto, é possível inferir semelhanças em ambas, partindo do pressuposto de que, nas diretrizes do curso de turismo analisadas no quadro A, poderemos encontrar elementos que contemplem os da categoria *Cognitivo-Operacional* que constam nas diretrizes de ação do Ministério da Cultura, analisadas no quadro B. Em outras palavras, se faz necessário partir das concepções contemporâneas de ciência, bem como do conceito de turismo, adotado para esse trabalho, que tem como base os aspectos objetivos e subjetivos do fenômeno, para possibilitar o entendimento da amplitude a qual as habilidades elencadas na categoria *Cognitivo-Operacional* do quadro A, contemplem, indiretamente, as habilidades da categoria *Cognitivo-Operacional* analisada no quadro B.

Entende-se que o processo de compreensão e interpretação supracitado está consonante com o referencial teórico do presente estudo, o qual possibilita uma visão ampla e detalhada das competências e do campo de atuação do profissional em Turismo e permite relacioná-las àquelas presentes nas Diretrizes de ação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial.

Assim sendo, é possível que, haja um entendimento de que o profissional em Turismo, sob a luz de todas as competências, reflexões e teorias aqui descritas, esteja, ainda que sob as devidas ressalvas, apto a atuar no campo do Patrimônio Cultural, exercendo seu papel profissional de maneira diferenciada, e promovendo a junção entre os elementos, aprendizado, atitude e habilidade, contribuindo assim, de forma positiva, para o desenvolvimento, do saber-fazer e fazer-saber desse segmento.

REFERÊNCIAS

- CHIAVENATO, Idalberto. **Carreira e competência - Gerenciando o seu maior capital**. São Paulo: Editora Saraiva 2002.
- DEGRAZIA, Carolina Figueiró. **Construindo Competências na Formação Profissional em Turismo**. UCS, 2005
- DURAND, T. **Strategizing for innovation: competence analysis in assessing strategic change**. In: HEENE, A. SANCHEZ, R. (Comp.). *Competence-based strategic management*. Chichester. England: Ron Sanchez and Aime Heene, 1997. p. 127-150
- HARB, Antônio Geraldo. **A determinação das competências essenciais no setor supermercadista da cidade de Manaus, segundo a percepção de gestores**,

funcionários e clientes. Dissertação (Mestrado em engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2001.

KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica.** 24ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007

MOESCH, Marutschka. **A produção do saber turístico.** São Paulo: Contexto, 2002.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência.** 11ªed. Rio de Janeiro: BERTRAND BRASIL, 2008.

MYANAKI, Jaqueline; LEITE, Edson; et. al. **Cultura e Turismo.** São Paulo, IPSIS 2007

PAVIANI, Jaime. **Problemas de filosofia da educação: Cultural, político ético na escola, pedagógico epistemológico no ensino.** 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 1988

SANTOS, Márcia Maria Cappellano Dos. **Textos didáticos: Propriedades textuais e pressupostos epistemológicos.** Caxias do Sul: EDUCS, 2001

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. **Glossário de Cultura.** Brasília: SESI/DN, 2007.

ZANIRATO, Silvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. **Patrimônio Cultural: A percepção da natureza como um bem não renovável.** IN: Revista brasileira de história e turismo. Volume 26, n 51, São Paulo, 2006, Associação brasileira de história.

FRANÇA. **Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. (traduzido por Brasil)** Paris. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540por.pdf> Acesso em 11 abr. 2010

diretrizes da cultura

BRASIL, Ministério da Cultura. **Patrimônio Material** Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2007/09/26/patrimonio-material/>. Acessado em 11 abr. 2010

BRASIL, Ministério da Cultura. **Patrimônio Imaterial** Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2007/09/26/patrimonio-imaterial>. Acessado em 11 abr. 2010